

Axmedova Muyassar Xadimatovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Psixologiya kafedrası prof. v/b., psixologiya fanlari doktori

E-mail: muyassaraxmedova1968gmail.com

Djumabayeva Manzura

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Psixologiya kafedrası dots. v/b.,

Annotatsiya. Maqolada hozirgi zamon psixolingvistikasining tadqiqot metodlari haqida fikr yuritiladi. Unda psixolingvistika sohasidagi eksperimentlarning o‘ziga xosligiga etibor berilgan. Mutaxassislar shu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlar uchun asosiy turdagi ba’zi eksperimentlari bayon etilgan. Shuningdek, psixolingvistik eksperimentlarning lingvistik tajribalarga aloqadorligi ham ko‘rsatib o‘tilgan. Mazkur tajribalarda shaxsning individual farqlari muhim ahamiyatga ega ekanligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: eksperiment, introspeksiya, o‘qish, yozish, spontan, shakllantiruvchi, semantika, kuzatish, lingvistika.

EXPERIMENTAL RESEARCH IN MODERN PSYCHOLINGUISTICS

Annotation. The article discusses the research methods of modern psycholinguistics. It focuses on the specifics of experiments in the field of psycholinguistics. Some experiments of specialists of the basic type for scientific research in this direction are described. It has also been shown that psycholinguistic experiments are related to linguistic experiments. In these experiments, it was analyzed that a person's individual differences matter.

Keywords: experiment, introspection, reading, writing, spontaneous, formative, semantics, observation, linguistics.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация: В статье рассматриваются методы исследования современной психолингвистики. В нем уделяется внимание специфике экспериментов в области психолингвистики. Описаны некоторые эксперименты специалистов основного типа для научных исследований в этом направлении. Также было показано, что психолингвистические эксперименты имеют отношение к лингвистическим экспериментам. В этих экспериментах было проанализировано, что индивидуальные различия человека имеют значение.

Ключевые слова: эксперимент, самоанализ, чтение, письмо, спонтанный, формирующий, семантика, наблюдение, лингвистика

Kirish.

Til madaniyati umummadaniyatning ajralmas qismi bo‘lib, uning yuksalishida kuchli quroldir. Til ijtimoiy hayotda muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun ham har bir kishidan tilning taraqqiyot qonunlarini mukammal bilish, unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish talab etiladi.

Nutqning turli xilligiga qaramasdan olimlarning fikricha mintaqaviy va guruhlarda foydalanishda ular o‘rtasida farqlar mavjud. Umumiy til vositalarining butunligicha faol ravishda qo‘llanilib, u bir qator o‘ziga xos vositalarga ega (1. 180). Shuningdek, til va tafakkurning takomillashishi uning ilmiy nuqtai nazardan chuqurroq tadqiq etish zamon talabidan kelib chiqqan.

Psixolingvistika — til va tafakkur, nutq va ongning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganuvchi fan sifatida tilshunoslik va psixologiya chegarasida vujudga kelgan. Uning asosiy maqsadi insonning nutq faoliyatini, ya’ni so‘zlarni yaratish, qabul qilish va tushunish jarayonlarini ilmiy asosda o‘rganishdan iborat. Bu jarayonda eksperimental tadqiqot usuli alohida o‘rin tutadi. Psixolingvistik eksperiment inson nutqini, uning ichki tuzilishi va amaliy ifoda mexanizmlarini aniq va tekshiriladigan ma’lumotlar asosida tahlil etish imkonini beradi.

Psixolingvistika amaliy psixologiyadan ko‘plab umumiy ilmiy usullarni meros qilib olgan va shu bilan birga o‘zining maxsus tadqiqot usullarini ham yaratgan. Ular ichida eng ishonchli va ma’lumotga boy usul — bu eksperimental metod bo‘lib, u nutq faoliyati va til belgilarining muayyan tomonlarini maxsus tashkil etilgan sharoitda o‘rganishni nazarda tutadi.

Psixolingvistik eksperiment — bu nutq faoliyatining muayyan tomonlarini maxsus tashkil etilgan shartlarda o‘rganish usulidir. Uning asosiy maqsadi — insonning tildan foydalanish jarayonini ilmiy ravishda tekshirish, til birliklarini idrok etish va yaratishdagi psixik mexanizmlarni aniqlashdan iborat. Bu usul nafaqat tilshunoslik, balki kognitiv psixologiya, neyrolingvistika va ta’lim psixologiyasi sohalarida ham keng qo‘llaniladi.

A.A. Leontyevning ta’kidlashicha (9. 139-bet), har qanday eksperimentning maqsadi — sinov ishtirokchisini “boshqariladigan tanlov” holatiga qo‘yishdir. Bu holatda insonning tanlovi yoki qarori ba’zan ongli ravishda emas, balki intuitiv yoki avtomatik ravishda amalga oshishi mumkin.

Eksperimentchi tadqiqot jarayonida ishtirokchining qaror qabul qilishiga ta’sir etuvchi barcha omillarni o‘zgarmas holda qoldiradi, faqat o‘rganilayotgan asosiy omilgagina ta’sir ko‘rsatadi.

Biroq psixolingvistikadagi eksperimentlar o‘zining maxsus jihatlariga ega. Bu jihatlar tadqiqot usulining samaradorligiga ta’sir qiladi. Masalan, laboratoriya sharoitidagi eksperiment paytida inson o‘zining odatiy muhitini tark etib, sun’iy ravishda yaratilgan vaziyatga tushadi.

Bunday sharoitda asosiy e’tibor faqat o‘rganilayotgan hodisaga qaratilgan bo‘ladi. Inson xulq-atvoriga ta’sir etuvchi boshqa omillar hisobga olinmaydi (holbuki, ular amalda baribir ta’sir qiladi). Bu omillar o‘zaro bog‘liq bo‘lgani uchun, yangi omil kiritilishi ham tadqiqot natijalariga, ham boshqa omillar ishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin (9, 246-betlar va boshqalar).

Psixolingvistik eksperimentlarning samaradorligini oshirish uchun turli tadqiqot usullari birgalikda qo‘llaniladi va ular orqali olingan natijalar qiyosiy tahlil asosida umumiy xulosaga kelinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Lingvistik eksperiment haqidagi ilmiy fikrlarni ilk bor 1930-yillarda rus olim L.V.Sherba ilgari surgan. U “lingvistik eksperiment nazariyasi”ning asoschilaridan biri hisoblanadi. Sherbaga ko‘ra, eksperiment ikki xil natija berishi mumkin — musbat yoki salbiy. Agar natija qo‘yilgan gipotezani tasdiqlasa — bu musbat natija bo‘ladi, agar rad etsa — salbiy. Lekin har ikki holat ham ilmiy ahamiyatga ega, chunki salbiy natija ham mavjud nazariyani takomillashtirishga yordam beradi. Uning fikricha, til tuzilishini o‘rganishda tadqiqotchi faqat o‘z intuitsiyasiga tayanmasdan, tilning jonli egasi — so‘zlovchi insonning nutqiy faoliyatini asos qilishi kerak.

L.V. Sherba lingvistik eksperimentning bir nechta turini ajratgan:

1. Musbat eksperiment — tadqiqotchi ma’lum so‘z yoki qoida haqida gipoteza ilgari surib, uni tekshirish uchun misollar yaratadi. Agar qoida ish bersa, demak, gipoteza to‘g‘ri.

2. Salbiy eksperiment — tadqiqotchi ataylab xato gaplar tuzadi va sinovchi (ispiotuvchi) ulardagi xatoni topishi lozim.

3. Alternativ eksperiment — sinovchiga ikki yoki bir nechta nutqiy parcha taqdim etiladi va u ularning ma'no jihatdan bir xil yoki farqli ekanligini aniqlaydi.

Bu usullar keyinchalik A.A. Leontyev, T.V.Axutina, L.V.Saxarniy kabi olimlar tomonidan rivojlantirildi. Ular psixolingvistik eksperimentni insonning nutq faoliyatini chuqurroq anglashga xizmat qiladigan muhim ilmiy usul sifatida baholaganlar.

Psixolingvistikada turli usullar ichida shakllantiruvchi eksperiment alohida ahamiyatga ega. U til qobiliyatining shakllanish jarayonlarini chuqur o'rganish, insonning nutq faoliyatidagi psixologik va kognitiv mexanizmlarni aniqlashga xizmat qiladi. Bu usul eksperimentatorga nutqning rivojlanishi va uni boshqarishdagi omillarni tadqiq etish imkonini beradi (9. 139).

Shakllantiruvchi eksperimentning asosiy maqsadi — til qobiliyatining shakllanish jarayonini o'rganishdir. Bu jarayonda til qobiliyatini rivojlantirishning turli usullari qo'llaniladi va ular orqali olingan natijalarning samaradorligi taqqoslab chiqiladi. Masalan, bolalarni o'qish va yozishga o'rgatishda D.B. Elkonin va V.V. Davыdovning psixologik kontseptsiyasiga asoslangan ta'lim metodikasi an'anaviy usullarga nisbatan samarali ekani aniqlangan (9. 139).

Shakllantiruvchi eksperimentda o'rganish ob'ekti sifatida til qobiliyatining ayrim qismlari, uning faoliyatda ishlash mexanizmlari yoki nutq operatsiyalari tizimi bo'lishi mumkin. Bu turdagi eksperiment maxsus rejalashtiriladi va ongli ravishda tashkil etiladi. U spontan shakllantiruvchi eksperimentdan farq qiladi: unda til qobiliyatining rivojlanishi uchun maxsus sharoit yaratilmaydi, balki tabiiy ravishda vujudga kelgan holatlar kuzatiladi. Bu holda tadqiqotchining vazifasi — sharoitlardagi tabiiy farqlar til qobiliyatining rivojlanishiga qanday ta'sir qilayotganini nazorat qilish va tahlil qilishdan iborat bo'ladi.

Shakllantiruvchi eksperimentni o'qitish eksperimenti bilan adashtirish kerak emas. O'qitish eksperimentida asosiy e'tibor — turli ta'lim metodlarining samaradorligini solishtirishga qaratilgan bo'lsa, shakllantiruvchi eksperimentda asosiy maqsad — til qobiliyatining shakllanish jarayonini o'rganishdir.

Tahlil va natijalar.

Psixolingvistikada faqat eksperiment emas, balki kuzatish va lingvistikada qo'llaniladigan boshqa usullar ham ishlatiladi. Ammo psixolingvistika bu usullarni kengroq doirada qo'llaydi — ya'ni nafaqat nutqning o'zi, balki uning konteksti, ishtirokchilarning holati, muloqotning maqsadi va shartlarini ham hisobga oladi.

Shu bilan birga, psixolingvistikada kuzatish, o'z-o'zini kuzatish (introspektsiya) va turli shakllantiruvchi usullar ham qo'llaniladi (Raximova¹²³, 246-betlar va boshqalar).

Shuningdek, psixolingvistikada tajriba ishtirokchisi ya'ni “til foydalanuvchisi” va «informant» (ma'lumot beruvchi) tushunchalari farqlanadi. Lingvistikada informant — bu tadqiqotchiga til haqida ma'lumot beruvchi shaxs. Ammo psixolingvistikada “til foydalanuvchisi” tilni faol ishlatuvchi shaxs bo'lib, u nutq orqali o'zining ichki til tajribasi haqida bilvosita ma'lumot beradi. Demak, psixolingvistika tilning sub'ektiv talqinini — ya'ni til foydalanuvchisining ongidagi ma'nosini — tadqiq etilishini muhim fakt deb hisoblaydi (11. 204, 264).

Psixolingvistik tadqiqotlarda so'z ma'nosini o'rganish muhim o'rin tutadi. Lingvistikada so'zning ma'nosi asosan uning lug'aviy va grammatik jihatlari orqali tahlil etilsa, psixolingvistikada bu ikki qirrada ko'riladi:

1. Ob'ektiv semantika — tildagi so'zlarning umumiy ma'no tizimi;
2. Sub'ektiv semantika — inson ongida mavjud bo'lgan shaxsiy, assotsiativ ma'nolar tizimi.

Shu sababli, psixolingvistikada semantik maydon tushunchasi qo'llaniladi — u ma'lum bir so'z bilan ma'nosi jihatdan bog'liq boshqa so'zlar va ularning assotsiatsiyalarini o'z ichiga oladi (9. 155–156).

Psixolingvistik eksperimentning ahamiyati shundaki, u inson nutqini tabiiy sharoitda kuzatish imkonini beradi, biroq bu jarayondagi omillar aniq nazorat qilinadi. Bu esa nutq faoliyatining ichki mexanizmlarini ochishda katta samara beradi. Eksperiment orqali quyidagi masalalar o'rganiladi:

- til birliklarining idrok etilishi va xotirada saqlanishi;

- gap tuzish strategiyalari;
- nutqiy xatolarning sabablari;
- ikki yoki ko'p tilli shaxslardagi til tanlash jarayoni.

L.V. Saxarniy ta'kidlaganidek, laboratoriya sharoitida o'tkazilgan eksperiment natijalari ham tabiiy nutq faoliyatiga xos xususiyatlarni aks ettiradi. Shu bois, psixolingvistik eksperiment tilshunoslik va psixologiyadagi muhim ilmiy usul sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.

Ananaviy lingvistik tahlil usullarini qo'llovchi olimlar lingvistik eksperimentdan foydalanishga nisbatan bir qator e'tirozlar bildirganlar. Ular, asosan, eksperimental usullarning imkoniyatlari cheklanganligini ta'kidlaydilar (11. 203, 245).

Bu e'tirozlar shunga asoslanadiki, eksperiment jarayonida sun'iy vaziyatlar yaratiladi, ya'ni inson tabiiy sharoitda emas, maxsus tashkil etilgan muhitda nutq faoliyatini namoyon etadi. Shu sababli, bu holat til va nutqning haqiqiy, tabiiy ishlash usulini to'liq aks ettirmasligi mumkin.

Bundan tashqari, spontan (tabiiy) nutqda ba'zan shunday xususiyatlar kuzatiladiki, ularni laboratoriya sharoitida o'tkaziladigan eksperimentda aniqlash deyarli imkonsiz bo'ladi.

Biroq, mashhur rus psixolingvisti L.V. Saxarniyning fikricha, eksperiment jarayonida aniqlanadigan nutq faoliyatining asosiy qonuniyatlari tabiiy sharoitda ham xuddi shunday namoyon bo'ladi. Ya'ni, insonning nutq jarayoni sun'iy yoki tabiiy vaziyatda bo'lishidan qat'i nazar, uning asosiy psixologik mexanizmlari bir xil ishlaydi.

Shuning uchun, Saxarniy ta'kidlaganidek, nutq faoliyatini tadqiq etishda tabiiy va sun'iy vaziyatlar o'rtasida aniq chegara chizish amalda deyarli mumkin emas (11. 203–204).

Xulosa.

Psixolingvistik eksperiment nutq faoliyatini chuqur o'rganishda, tilning psixik mexanizmlarini ochishda va inson ongidagi til tizimining ishlash usullarini aniqlashda beqiyos ahamiyatga ega. Uning orqali til va fikr o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ilmiy asosda tadqiq etiladi.

Shu bois, psixolingvistik eksperimentni zamonaviy tilshunoslik va psixologiya tadqiqotlarining eng ishonchli va ilmiy jihatdan asoslangan usullaridan biri deb aytish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'quv jarayoniga taalluqli noadabiy so'zlarning psixolingvistik xususiyatlari BuxDU ilmiy axboroti 2023/1. B 180-183.
2. Axmedova M. Hozirgi zamon yoshlar nutqidagi jargonlar // O'zMU xabarlari. 1/9 2022. B. 255-259.
3. Axutina T.V. Neyrolingvistika i psixolingvistika rechi. — Moskva, 2002.
4. Baranov A.N., Kubryakova Ye.S. Sovremennaya psixolingvistika. — Moskva: Nauka, 2005.
5. Gluxov V.P. Praktikum po psixolingvistike. M. 2017. S. 309-311.
6. Vigotskiy, L. S. Мышление и речь. Moskva: Pedagogika. 1982
7. Karimova V. M. Nutq psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi. (2019)
8. Levonyuk A.E. Psixolingvistika Brest BrGU im. A.S. Pushkina. 2019.
9. Leontyev A.A. Psixolingvistika. — Moskva: Smisl, 1999.
10. Raximova G. Psixolingvistika asoslari. Toshkent: Fan. 2018.
11. Saxarniy L.V. Psixolingvisticheskiye osnovi rechevoy deyatelnosti. — Leningrad, 2005.
12. Sherba L.V. O troyakom aspekte yazikovyx yavleniy i ob eksperimente v yazikoznani. — Leningrad, 2001.
13. Mehrabian, A. *Nonverbal Communication*. Chicago: Aldine-Atherton. 1972.
14. Ekman, P., & Friesen, W. V. *The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding*. Semiotica, 1. 1996.
15. Crystal, D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge University Press. 2003.